

БИОЭТИКА КАК ПРИКЛАДНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЭТИКА: ОПЫТ НОВОГО КУРСА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

В. И. Моисеев

д.ф.н., профессор кафедры философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук, научно-образовательный институт естественных, гуманитарных и экономических наук им. А.П.Чехова, Российский университет медицины, г.Москва.

О.Н. Моисеева

Доцент кафедры философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук, научно-образовательный институт естественных, гуманитарных и экономических наук им. А.П.Чехова, Российский университет медицины, г.Москва.

BIOETHICS AS APPLIED INTEGRATED ETHICS: EXPERIENCE OF A NEW COURSE FOR MEDICAL UNIVERSITIES

V. I. Moiseev,

D.Sc., Professor, Department of Philosophy, Biomedical Ethics and Humanities, A.P. Chekhov Scientific and Educational Institute of Natural Sciences, Humanities and Economics, Russian University of Medicine, Moscow.

O.N.Moiseeva

Associate Professor, Department of Philosophy, Biomedical Ethics and Humanities, A.P. Chekhov Scientific and Educational Institute of Natural Sciences, Humanities and Economics, Russian University of Medicine, Moscow.

Сегодня наблюдается значительное отставание гуманитарного знания от естественнонаучного. Если последнее представлено фундаментальными теоретическими системами с универсальными законами и обобщением громадного числа фактов, то гуманитарные науки находятся до сих пор преимущественно на описательной стадии развития – стадии сбора фактов и их первоначальной систематизации. В том числе это относится к такой гуманитарной науке, как этика, и такому её прикладному разделу, как биоэтика. Этика до сих пор

строится на основе множества частных норм, каждая из которых регулирует те или иные частные формы поведения. В работах немецкого философа Иммануила Канта была сделана попытка перевести этику в область более универсальную, подведя все частные нормы под единый нравственный закон – категорический императив [1]. Так возник деонтологический подход в теоретической этике. Однако на его основе не удалось достичь достаточной универсальности этического знания, поскольку деонтологическому подходу противостояло другое направление этики – утилитаризм. Если деонтологизм слишком жёстко проводит идею нравственных норм, не взирая на конкретные обстоятельства (контекст), то утилитаризм, наоборот, слишком привязывает свои оценки к текущему контексту и опирается на более прагматический критерий выгоды и пользы деяния. В итоге этике так и не удаётся достичь интеграции своих более частных направлений, в первую очередь деонтологизма и утилитаризма, и она вновь обрекается на господство частного над общим. В том числе такое неудовлетворительное состояние этического знания сильно сказывается на прикладных направлениях этики, в частности, - на биоэтике и медицинской этике.

Дело в том, что любая частная норма всегда условна, и она кажется нравственной, пока не столкнулась с другой такой же нормой в тесном контексте, где выполнение одной нормы отрицает выполнение другой. Например, говорить больному правду о его смертельном диагнозе (норма правдивости) или оградить больного от такой жестокой правды (норма милосердия)? Такие ситуации встречаются постоянно и в первую очередь ждут от этической теории своего разрешения. Но пока этика строится на множестве частных норм, она не сможет предложить качественных решений в ситуациях конфликта норм. Необходимо, следуя Канту, двигаться в направлении интегральной этики, в основе которой будет лежать универсальный нравственный закон. Но, в отличие от кантовской нравственной жёсткости, и учитывая более гибкую методологию утилитаризма, нужен одновременно более гибкий и достаточно универсальный образ интеграции в современном этическом знании.

Наша гипотеза в продвижении к образу интегральной этики состоит в том, что *главный нравственный закон – это закон развития*. Добро есть в конечном итоге то, что направлено на развитие человека и общества или поддержание уже достигнутого уровня развития. Наоборот, зло – всё то, что препятствует развитию

человека и общества или разрушает уже достигнутое развитие. Закон развития универсален, он действует не только в области общества, но и в природе – дочеловеческой и неживой природе. Но в обществе закон развития пропускается сквозь свободу разумных существ и получает своё нравственное определение.

Используя указанные структуры и методы, могут быть сформулированы основы интегральной этики. В первую очередь может быть дано определение высшего нравственного закона (*закона добра*) как закона развития: *добро есть деяние разумного субъекта, которое направлено на максимизацию меры развития в данном конкретном контексте реализации этого деяния и совершается субъектом свободно и осознанно.*

Используя описанную методологию, нами был создан и апробирован учебник нового типа по биоэтике [4,5], в рамках которого биоэтика представлена как прикладная интегральная этика, были проанализированы базовые нормы и принципы биоэтики и медицинской этики и показано, что они вполне коррелируют с описанной методологией максимизации меры развития в определённых контекстах. Тем самым показано, что биоэтика и медицинская этика также являются прикладным разделом интегральной этики и теории развития. Новый учебник по биоэтике в свою очередь стал результатом чтения и проведения курса по биоэтике для студентов Российского университета медицины.

Если обобщать полученные результаты, то можно сделать тот фундаментальный вывод, что биоэтика и медицинская этика не просто являются прикладным аспектом общей этики, но, во-первых, общая этическая теория может быть переосмыслена во многом по-новому – как прикладное направление универсальной теории развития, как интегральная этика, и, во-вторых, биоэтика и медицинская этика оказываются в этом случае прикладными направлениями интегральной этики [2,3]. Последнюю следует понимать как вариант общей этики, построенной на принципах теории и закона развития.

Подобный подход к трактовке биоэтики и медицинской этики одновременно предполагает гораздо более тесное её отношение к чисто медицинским аспектам врачебной деятельности. Как естественнонаучные, так и гуманитарные стороны медицинской профессии выступают в этом случае в коренном единстве – как разные аспекты реализации единого закона развития в приложении лишь к

разным его проявлениям: соматическим или душевно-духовным. Процесс диагностики и лечения имеет в таком представлении также единую природу, так или иначе выражающую направленность медицинской профессии на сохранение и усиление меры развития страдающего человека.

REFERENCES:

1. Кант И. Критика практического разума. М.: Изд-во «Наука»; 2007. 530 с.
2. Моисеев В.И. Медицинская этика как прикладная теория развития // Медицинская этика, № 3, 2023. – С.5-8. DOI: 10.24075/medet.2023.023
3. Моисеев В.И., Моисеева О.Н. Биоэтика как проект прикладной интегральной этики / Биоэтика в развитии: нравственно-философский стержень и правовая поддержка: монография / отв. ред. В. М. Артемов, О. Ю. Рыбаков. — Москва: Проспект, 2022. — 240 с. - С.45-53.
4. Моисеев В.И., Моисеева О.Н. Биоэтика. В 2-х тт. Т.1. Общая часть. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 160 с. - DOI: 10.33029/9704-6038-2-БИО-2021-1-160.
5. Моисеев В.И., Моисеева О.Н. Биоэтика. В 2-х тт. Т.2. Прикладные аспекты. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 368 с. – DOI: 10.33029/9704-6460-1-БИО-2021-1-36
6. Mukhamedova, Z. M., & Umirzakova, N. A. (2019). The phenomenon of medical humanities and the international experience of integrating the humanities in medical education. *Philosophical problems of biology and medicine: the phenomenon of biorationality*, 13.
7. Сатарова, Д. Г., & Умирзакова, Н. А. (2016). Развитие глобальной этики и всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. In *Этика и история философии* (pp. 202-207).
8. Мухамедова, З. М., Умирзакова, Н. А., & Бабаджанов, Ж. (2017). Проблема смерти мозга в исламской биоэтике. *Гуманитарный трактат*, (17), 15-18.
9. Мухамедова, З. М. (2007). *Философско-методологические основания гуманизации образования в Республике Узбекистан* (Doctoral dissertation, Автореф. дис... д-ра... филос. наук).
10. Qandov, B., Alimukhammedova, N., & Zamira, M. (2020). Human Rights are a Social Phenomenon: The Principles of Globalization and Personal Liberty. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1).

